

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЛОГАХ И СОЮЗАХ

Уринова Шахноза Фахриддиновна

Учитель русского языка, школа 90, Чиланзарский район

Аннотация: В данной статье представлена информация о предлогах и союзах и их функциях в речи.

Ключевые слова: предлог, союзы, существительные, числительные, слова, наречий.

Предлог – это служебная часть речи, которая показывает отношение существительного, числительного и местоимения к другим словам в словосочетании и в предложении.

Каждый предлог обязательно употребляется с каким-нибудь определённым косвенным падежом:

Кни́га лежи́т на столе́.

Кот лежи́т под сто́лом.

У столе́ стои́т стул.

Предлоги не изменяются и не являются членами предложения.

Предлоги выражают различные отношения:

пространственные:

раба́тает на заво́де , жи́вет в дере́вне , верну́лся с раба́ты

временные:

за́морозки под у́тро , отдыха́ли на кани́кулах , гимна́стика перед уро́ками , занима́ется с утра́ до ве́чера

объектные:

писа́ть о фи́льме , говори́ть о стро́йке

образа действия:

говори́ть с воодушевлéнием

причинные:

оши́бка по невнимáтельности , пропу́стил за́нятия из-за боле́зни , побледне́л от стра́ха

целевые:

писа́ть для удово́льствия

Предлоги могут употребляться с несколькими падежами:

Предлоги

С одним падежом

С двумя падежами

С тремя падежами

Родительный

без , близ , ввиду , возле , в отношении , вокруг , впереди , в продолжение , вследствие , в течение , для , из , из-за , из-под , кроме , около , от , подле , по мере , после , прежде , против , у между с

Дательный

благодаря , вопреки , к , согласно , соответственно по

Винительный

несмотря на , про , с , сквозь , через (чрез) в (во) , за , на , о , об (обо) , под по , с

Творительный

в соответствии с , над (надо) , перед (перед, предо) , согласно с , в связи с между , за , под с

Предложный

при в , на , о (об, обо) по

Предлоги производные и производные

Предлоги делятся на производные и производные.

Производные предлоги:

без , в , до , для , за , из , к , на , над , о , об , от , по , под , перед , при , про , с , у , через

Производные предлоги образованы от самостоятельных частей речи путём утраты ими своего значения и морфологических признаков. Они возникли из: существительных:

ввиду , вследствие , насчёт , при помощи , в случае , при условии

деепричастий:

погодя , спустя , благодаря , начиная с , несмотря на , не считая

наречий:

около , после , возле , мимо , внутри , вдоль по , вдали от

Предлоги по строению делятся на простые (в , насчёт , для , вокруг) и составные (в связи с , несмотря на , в течение).

Союзы и союзные слова

Союз – служебная часть речи, которая связывает однородные члены в составе простого предложения и простые предложения в составе сложного предложения:

По строению союзы делятся на простые (однословные) и составные (неоднословные):

простые:

а , и , чтобы , если

составные:

потому что , как будто , то есть

По значению союзы делятся на сочинительные и подчинительные.

Сочинительные союзы – это союзы, которые служат для связи однородных членов предложения и равноправных по смыслу простых предложений в составе сложного:

Бывало, с самого раннего утра убегаю или на пруд, или в рощу, или на сенокос.
Наступила ночь, и пошёл снег.

По значению сочинительные союзы делятся на три группы:

соединительные

и, да в значении и, ни...ни, тоже, также, не только...но и, как...так и

противительные

а, но, да в значении но, однако, однако же, зато

разделительные:

или, либо, то...то, не то...не то, то ли... то ли

Соединительные союзы используются для выражения одновременно или последовательно происходящих событий, явлений действительности:

На небе облака летят и тают, и на земле творятся чудеса. (Лукьянов)

Но ветер пронёсся и тучи унёс, и на небе стало чисто. (Васильев)

Противительные союзы выражают отношения противопоставления или разграничения:

Спеть бы песню грустную, но некогда грустить. (Жаров)

Надежда – мой компас земной, а удача – награда за смелость. (Добронравов)

Разделительные союзы вносят в предложение значения чередования, выбора, предложения, различия:

За рекой гармонь играет, то зальётся, то замрёт. (Исаковский)

Будет солнце или буря – мы с тобой навсегда. (Ошанин)

Запятая ставится между однородными членами, соединёнными повторяющимися соединительными или разделительными союзами (и...и, ни...ни, то...то, то ли...то ли, не то...не то, или...или, либо...либо):

То ли жизнь становится напевней, то ли в каждом доме соловей. (Светлов)

И берег, и море молчали.

Запятая не ставится между однородными членами, связанными одиночным соединительным или разделительным союзом (и, да в значении и, или, либо).

Лодка качнóлась, поднялась и исчéзла.

Части некоторых составных союзов (как ...так и , не только...но и , не то...не то и др.) находятся при разных однородных членах или в разных частях сложного предложения. Запятая ставится перед второй частью таких союзов:

пусть , пускай , давай (давайте)

Короче говоря, предлоги и союзы играют важную роль в соединении предложений и создании смысла в предложениях.

Использованная литература:

1. www.ruskyinfo.
2. учебник русской грамматики.